

“IKKI ESHIK ORASI” ASARINING LINGVISTIK TAHLILI

Ravshanova Durdona Hamza qizi

BuxDU Filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231397>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” asari lingvistik jihatdan tahlil qilindi. Asar tiliga xos bo'lgan frazeologik birliklar, badiiy tasvir vositalari, o'xshatish va ko'chimlar muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: badiiy tarbiya, badiiy asar tili, lingvistik birliklar, frazemalar, metafora, parselyativ tuzilma, ko'chim, salbiy ottenka.

KIRISH.

“Ikki eshik orasi” asari faqat yozuvchi O'tkir Hoshimov ijodidagi badiiy estetik tarbiyani o'ziga jamlagan asargina emas, balki o'zbek adabiyotining nodir asarlaridan biridir.

Yozuvchi asar tilini sodda va ravon ifodalaydi. Oddiy mehnatkash xalqning jonli muloqotlarini, so'zlashuv nutqidagi ibora va maqollarini bir qolipga solib qalamga oladi.

Badiiy asar tili faqatgina asarni tushunarli bo'lishini ta'minlamaydi, balki asar voqealarining hayotiyiligini tasvirlab, undagi ta'sirchanlik xususiyatini oshiradi. H.Umurov “Adabiyot qoidalari” kitobida badiiy asar tili haqida shunday deydi: “Badiiy asar tili- obrazli til.

Yozuvchi o'z asarida bir qancha yo'llar bilan tilning obrazligiga, tasiriyligiga erishadi.

Shulardan biri maxsus badiiy tasviriy vositalarini, maxsus leksik pesurslarni, poetik figuralarni, so'z o'yinlarini mohirona qo'llash yo'li bilan asar tilining obrazlilikiga erishishdir.

Badiiy asar tilining poetikligi, obrazlilik, tasviriylik asar g'oyasini, shuningdek qahramon xarakterini jozibali qilib ochishga xizmat qiladi”. Jamiyatda, shu bilan birga, adabiyot olamida ham erkaklar va ayollar nutqidagi faol lingvistik birliklar, o'z navbatida, bir-biridan farq qiladi.

MUHOKAMA: Keling, quyida “Ikki eshik orasi” asari misolida bunday farqlanuvchi birliklarni tahlil qilaylik:

Asar voqealarini ham asar qahramonlari navbatma-navbat o'z hayotidagi voqealarni hikoya tarzida bayon qilib boradilar. O'tkir Hoshimov erkak obrazlar xarakterini ochishda ularning nutqini xalqchil so'z va iboralar bilan bezab tasvirilaydi. Obrazlar nutqida ijobiy so'zlar bilan birga salbiy ottenka ma'noni ifodalovchi birliklar ham qo'llanilgan. Erkaklar nutqida salbiylik bo'yog'i ufurib turgan so'zlarga: *xuvori, qanjiq, badbax, parazit, shapko'r, so'loqmonday bola, ahmoq, tentak, murshag'ami, kirigiz, cho'chqa, boyvachcha, qiztaloq.*

Asarda bir nechta obrazlar kundalik hayotda faol iste'molda “*tudavoy-sudavoy*” birligini qo'llaydi. Bu birikma oddiy xalq tilida “u - bu”, “pala-partish narsalar”, “keraksiz narsalar” degan ma'nolarni ifodalaydi.

Bundan tashqari, erkak qahramonlar nutqida qora mehnat qilib kun kechirgan xalqning iboralari faol qo'llanilgan.

Har kuni o'n martadan qulog'ingni qoqib qo'lingga beradigan xotining bo'lmasa....

Ushbu parchada “Qulog'ini qoqib qo'lga bermoq” frazeologik ibora “tanbeh bermoq, “jiddiy ogohlantirmoq” degan ma'noni jamlagan.

Ilhom, samovaringni tagiga tosh bog'laganmisan, nima balo?! Bermasning oshi pishmas deb!

Yanvar, 2026-yil

Yuqoridagi parchada “Bermasning oshi pishmas” va “samovorni tagiga tosh bog‘lash” kabi frazeologik birliklar gapning asosiy ma’nosi hosil qilgan. Birinchi ibora “ishni qiyinlashtirish” yoki bir ishni majburlikdan qilish”ga, ikkinchi ibora esa “xasis” yoki “qo‘li qattiq bo‘lishga” ishora qiladi.

Tishimni tishimga qo‘yib o‘tiraverdim. Ushbu ibora “og‘ir, qiyin dardga dosh berish” bir so‘z bilan aytganda, “sabr qilish” degan ma’noni ifodalaydi.

Shu bilan birga, ayollar nutqidagi badiiy tasvir, stilistik vositalar ham asar mazmunini to‘ldirib keladi. Ayol obrazlarning kundalik nutqida:

Voy amming o‘rgilsin, aylanay, begim dadasi, qizim, bolam, baraka topkur. bolajon, jinnivoy.

Salbiy ottenka yetakchilik qiladigan birikmalar qatoriga esa: **qilig‘ing qursin, sho‘rim qursin, ordona, juvon o‘lgur, tentak, ahmoq, otingo‘chsin, parchegachilar, tinmagur taka, nafsingga kuydirgi chiqsin, ajalning oldida ket, shilqim.**

Bu misollarni quyidagi parchalarda ko‘ramiz:

Xah qiliqlaring ordona qolsin-a!

Voy sho‘rim qursin, Ourib ketsin

- E, qiz bo‘lmay ajalning oldida ket!

ordona!

E, moxora yemay nafsingga kuydirgi chiqsin!

Bundan tashqari, asar voqealari davomida yaqinlari urushga ketgan ayollar orzu umidlarga to‘la qalblari orqali ularning orqasidan duo qilib, shirin xayollar ila urush qurbonlarini sabr ila kutganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Ularning nutqida qo‘llanilgan maqol va iboralar buning dalilidir:

Oy borib, omon kel.

Bu duo-tilak iborasi “yo‘ling bexatar bo‘lsin, sog‘-salomat uyingga qaytgin” degan ma’noni tashimoqda.

Qo‘sha qarigin, o‘zingdan ko‘paygin,

bolam...Yuzimni yorug‘ qilding,

Qora Amma nutqida Robiyaga nisbatan qo‘llanilgan bu duo-tilak “Er-xotining bilan birga, tinch-totuv, uzoq umr ko‘rib qarib yet”, “farzandlaring ko‘p bo‘lsin, avlodning ko‘paysin, baxting ziyoda bo‘lsin”, “meni xursand qilding, boshimni ko‘tarding, obro‘-izzatimni oshirding” kabi semantik mazmunni o‘zida aks ettirgan. Bunday duo-tilak iboralaridan tashqari, asarda xalq tilidagi serunum frazeologik birliklar ham qo‘llanilgan. Masalan, ko‘ziga cho‘p solmoq, ensa qotmoq, kapalak uchib ketdi, dili g‘ash bo‘lmoq, ko‘ngli xufton bo‘lmoq, yuragi sirqiramoq va boshqalar.

O‘tkir Hoshimovning yozuvchi sifatida o‘ziga xos uslubda so‘z qo‘llash mahoratini uning har bir asaridan sezish mumkin. Faqatgina O‘tkir Hoshimov qalamiga xos bo‘lgan iboralar, noodatiy o‘xshatishlar, morfemik ko‘chimlar, badiiy tasvir vositalari bunga dalildir. Keling, bir nechta misollar tahlili orqali buni ko‘rib chiqamiz:

Jilla qursa sovuq diydorini ko‘rib qol, bolam..

Diydorning sovuq tusda bo‘lishi hech kimga ma’lum emas, albatta. Yozuvchi metafora orqali “sovuq diydor” birikmasida ma’no ko‘chishi hosil qilgan.

Yanvar, 2026-yil

Urush vahimasi qurshab olgan xalqning orzu va sabr ila yaqinlarini kutish umidi tilga olingan voqealarda diydorning sovuq havodek badanlarni junjikib yuborishi kutilmagan o'xshatish, albatta.

Har ko'zi piyoladek oynak taqib yuradi. O'zining yuzi lagandek. Razm solib qarasangiz, oppoq chinni laganning ikki chetiga ikkita piyola to'nkarib qo'yilganga o'xshaydi.

Muallif -dek o'xshatish-qiyoslash qo'shimchasidan unumli foydalangan. Birinchi gapda boshqarma boshlig'i ko'zining shakli kattaligidan xuddi piyolaga o'xshashini mubolag'a qiladi.

Yuzi esa oq chinni laganga o'xshatadi. Yozuvchi yuz va ko'z inson tanasining bir qismida yonma-yon, bir-birini to'ldirib joylashgani uchun ham bir ma'no guruhga mansub otlardan foydalangan. Yuqorida yozuvchi boshliqni adabiy tasvirlash orqali kitobxonga tashqi ko'rinishi bilan uning ichki dunyosini tanishtirishga ham ishora qiladi.

Osmonda to'lin oy xomush nur sochadi. Avtobus bilan yonma-yon uchib boradi.

Paxtazorlar, yo'l chetidagi daraxtlar lip-lip o'tadi. Hammasi oymomonning yumshoq belanchagida orom olib tebranadi.

Yuqoridagi tabiat tasvirida oying xomush nur sochishi, daraxtlarning lip-lip o'tishi, oymomonning belanchagi kabi birikmalar metafora ma'no ko'chish usuli orqali o'zining xususiy ma'nosini yangilagan.

Qurilish maydonidagi kran uchida saraton oftobining so'nggi nurlari yallig'lanadi.

Ufqni qizg'ish tumanlik qoplagan. Kun bo'yi yona-yona toliqqan osmon endi yaxlit cho'g'ga aylanib tinchigandek...

Ko'rinib turganidek, yozuvchi tabiat va makon tasvirida ko'chimlardan, jumladan, metaforadan ustamonlik ila foydalangan. Nurlarning yallig'lanishi, osmonning chog'ga aylanib qolishi O'tkir Hoshimovgina xos bo'lgan o'xshatishlardan biridir.

Ra'noxon kelinim Shomurodga yalakat danakdek yopishib qolgan ekan.

“Yalakat” so'zi “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “*ba'zan bir danak ichida hosil bo'lgan ikkita mag'iz, qo'sh mag'iz, egizak mag'iz*” degan ma'nolari berilgan. O'tkir Hoshimov er-xotin o'rtasidagi bog'liqlikni shunday o'xshatish orqali beradi. Bir kichik danakdagi egizak mag'iz bir biriga qanchalik zich joylashgan bo'lsa, oilada er-xotin ham shunchalik uzviy bog'langan.

Asar hajman katta bo'lib, yozuvchi matn hosil qilishda badiiy tasvir vositalardan unumli foydalangan. Quydagi misolda parselyativ tuzilmalar yordamida hosil bo'lgan matnni ko'rishimiz mumkin:

Oldinda dadam cho'loqlanib boryapti. Oyog'ida etik. Egnida ikki cho'ntagi do'ppayib chiqqan jigarrang shim. Eski ko'ylak. Boshida do'ppi. Har qadam bosganida o'ng tomonga yiqilib ketayotganga o'xshaydi. Lekin yiqilmaydi.

Ushbu parchada birinchi gap asos bo'lib, ikkinchi va keyingi gaplar parselyativ bo'laklardir. Asos va parselyativ bo'laklar yaxlit holda birikib matn hosil qilgan, asosdagi gapning ma'nosini to'ldirib kelgan.

XULOSA. O'tkir Hoshimov hayot qozonida qaynagan, charxi falakning charxpalagida qalami ancha o'tkirlashgan hassos ijodkordir. Uning so'z qo'llash mahorati tajribalar orqali tobora kuchayib borgan. Asarlarining tili xalq tiliga yaqin so'z va iboralar orqali bezangan.

Yuqoridagi tahlillar orqali buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yozuvchi ijodida ayrim badiiy tasvir vositalari yangidan tug'ilgan, ayrimlari esa boshqacha tusda bayon etilgan.

Yanvar, 2026-yil

Ushbu maqolada asarning to'laqonli lingvistik tahlili amalga oshirilmagan bo'lsa-da, dengizdan bir tomchi tarzida berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J. Lapasov. Badiiy matn va lisoniy tahlil. -Toshkent: O'qituvchi,1995.
2. Yo'ldoshev B, Qurbonov T. Badiiy asar tili va uslubi masalalari. -Samarqand,2006.
3. Doniyorov X, Yo'ldoshev B. Adabiy til va badiiy stil. -Toshkent: Fan,1988.
4. Umurov H. Adabiyot qoidalari. -Toshkent: O'qituvchi, 2002.
5. O'tkir Hoshimov. Ikki eshik orasi. -Toshkent: Sharq nashriyoti,2012.
6. Abduvahob Madvaliyev tahriri. O'zbek tilining izohli lug'ati. -Toshkent. O'zbekiston nashriyoti,2021
7. Hakimova Muhabbat Alimovna. Adabiyotshunoslikda badiiy asar tili va badiiy nutq uslubi maqola, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH